

Presentación

EL ORIGEN DE CLÍO

Reyber Antonio PARRA CONTRERAS*

La Revista CLÍO inicia su recorrido como publicación científica y humanística, en formato electrónico. Su origen responde a la motivación académica que anima a quienes conformamos su cuerpo editorial, liderados por el Dr. Jorge Vidovic. A partir de este primer número, CLIO se orienta a la difusión de artículos científicos, ensayos, reseñas, comunicaciones, conferencias y demás textos que resulten de un proceso investigativo o reflexivo, fundamentado en cualquier ámbito ligado a la Historia, la Cultura y las Ciencias Sociales en general.

En la Antigüedad, la musa CLÍO tuteló la labor de Herodoto, Tucídides y demás historiadores griegos que asumieron la misión de preservar el recuerdo de los hechos relevantes que éstos observaban en su contemporaneidad. De la misma manera, la Revista CLÍO asume el compromiso de servir de espacio editorial para que no sucumban en el olvido los hallazgos de quienes deseen publicar sus trabajos de investigación, y de esta manera comunicar a la comunidad científica nuevos aportes en la ardua tarea de acrecentar el conocimiento de la dimensión social y temporal del hombre.

No obstante, los productos de investigación que serán publicados en la Revista CLÍO, previamente deberán someterse al tamiz del arbitraje bajo la modalidad par ciego, con la intención de abrir paso únicamente a aquellos artículos y demás textos que ofrezcan aportes al conocimiento existente, como consecuencia de la aplicación del método científico y la fundamentación o exposición de evidencias de los resultados alcanzados por los autores.

En este primer Número, la Revista CLÍO se asoma al mundo editorial de las revistas científicas con cuatro artículos, dos ensayos y una reseña.

Juan Carlos Morales Manzur abre la sección de artículos científicos con su trabajo: *El ALBA-TCP: ¿un modelo de integración en vías de extinción?*, en el cual se ofrecen los fundamentos y actuales desafíos que la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos, presenta desde el punto de vista de la geopolítica y sus posibilidades de supervivencia, dada la situación actual del contexto internacional y americano.

Seguidamente, Álvaro Hernán Lobo Alvis en su artículo: *Protagonismo histórico desempeñado por Barranquilla y la Región Caribe en la dinámica cultural de Colombia*, se enfoca en comprender el protagonismo histórico desempeñado por Barranquilla y la Región Caribe en la dinámica cultural de Colombia, en el marco de lo que representa el advenimiento de la Constitución de 1991. El autor concluye que la realidad cultural de Colombia acusa una fuerte presencia del Caribe colombiano, en una suerte de tropicalización de la sociedad nacional, donde está presenta el personaje de la Costa Caribe.

*Miembro del Comité Editorial de la Revista CLÍO. Editor de la Revista de la Universidad del Zulia y Revista Latinoamericana de Difusión Científica, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3231-9214>, reyberparra@gmail.com

Por su parte, Carmen Laura Paz Reverol publica los resultados de su investigación: *Fronteras y fortificaciones en la Península de La Guajira durante el siglo XIX*, donde aborda los sistemas de control que el gobierno de Venezuela implementara en el transcurso del siglo XIX para garantizar el resguardo de los poblados criollos de los ataques de los indígenas wayuu, en el Occidente del país. Destaca, al respecto, el sistema de fortificaciones distribuido en las adyacencias de Sinauca (estado Zulia) cuya avanzada militar era las Guardias de Afuera, que tenían como propósito servir de área defensiva ante cualquier posible ataque de los wayuu.

En sintonía con el artículo de Paz Reverol, el profesor Luis Alberto Ramírez Méndez desarrolló el trabajo de investigación: *La conformación de los sistemas de autoridad en la sociedad de afrodescendientes durante el período colonial en el Sur del Lago de Maracaibo*. En este artículo se analiza el proceso de conformación de los sistemas de autoridad en el Sur del Lago de Maracaibo, tanto para el caso de la etnia de los hispano-criollos como de los afrodescendientes. Ramírez Méndez presta atención a la conformación de valores y los roles que desempeñó la autoridad en la sociedad colonial y que perduró hasta principio del siglo XX.

La sección de ensayos inicia con el escrito de Iván José Salazar Zaid, *Génesis de los movimientos obreros y sindicalismo petrolero en el Estado Zulia*, en el cual analiza los orígenes de los movimientos obreros y el sindicalismo petrolero en el Estado Zulia (Venezuela), específicamente en las primeras décadas del siglo XX. De acuerdo con Salazar Zaid, los sindicatos petroleros del Estado Zulia se constituyeron en medio de resistencia contra las políticas laborales agresivas y represivas de las compañías petroleras durante el gomecismo, siendo primordiales en la organización de la clase obrera petrolera de Venezuela.

A continuación, Ángel Lombardi Boscán publica el ensayo: *Maracaibo y el 19 de abril de 1810: aun sin estrella en la bandera nacional*. Su objetivo consiste en analizar las circunstancias históricas que condujeron a la dirigencia política y económica de la provincia de Maracaibo a asumir una posición moderada o pro-realista hasta 1820, momento tardío en el cual declara su independencia para respaldar el proceso independentista de Venezuela. A pesar de dar este paso trascendental, Maracaibo y su región sigue proclive al reconocimiento de su autonomía, en medio de contradicciones en su relación con el poder central.

Finalmente, el primer número de la Revista CLÍO incluye una reseña sobre la obra artística de Edgar Queipo, a cargo de Juan Calzadilla: *Anotaciones sobre una épica del paisaje urbano en la obra de Edgar Queipo*. Para Calzadilla, la trayectoria de Queipo se inicia con la Escuela o Promoción Artística de Maracaibo en los años 70 del siglo XX. Entre las características de la obra artística de Queipo, destacan: la versatilidad técnica, realismo social, regionalismo en la temática y universalidad en las referencias icónicas.

De esta manera nace la Revista CLÍO, publicación que aspira recorrer un largo camino para participar en el foro de la difusión científica y humanística.